

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Исабаев Акмалжон Тешабаевич ФУҚАРОЛАРНИНГ МУРОЖААТЛАРИ БИЛАН ИШЛАШ ПРИНЦИПЛАРИ.....	5
2. Жолдасов Айдос Фархадович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИ МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ҲОЛАТИ.....	14
3. Раҳматов Элёр Жумабоевич БОЖХОНА МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛИ.....	22
4. Саидбоева Махбуба Рахмонназаровна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В УЗБЕКИСТАНЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ.....	30
5. Soliyev Axadjon Adxamjon o'g'li O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNCHILIGIDA MAJBURIY TO‘LOVLAR VA YIG‘IMLARNI JORIY ETISH MASALALARI.....	39
6. Махмудов Алишер Абдусалимович ЎЗБЕКИСТОН РЕПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	46
7. Matmurotov Alibek Ravilovich O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ADVOKATURA INSTITUTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARIDA ADVOKAT MAQOMIGA EGA BO‘LISHGA QO‘YILGAN TALABLAR TAHLILI.....	55
8. Сафаев Мансурбек Илхомжонович НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ.....	63
9. Ziyodullayev Muzaffar Ziyodullayevich YANGI O‘ZBEKISTONDA ODIL SUDLOVNI TA‘MINLASH SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	71
10. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАҲЛИЛИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	79
11. Отабоев Бобур Ибрат угли ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА.....	99
12. Баракайев Лазизжон Отакулович ИҚТИСОДИЙ ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИНГ ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ АҲАМИЯТИ ВА УНИ БАҲОЛАШ МУАММОЛАРИ.....	108

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Махмудов Алишер Абдусалимович,
 Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
 академияси мустақил изланувчиси
 E-mail: alishermaxmudov@gmail.com

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРОКУРАТУРАСИ ТИЗИМИДА ЎЗИНИ ЎЗИ
 БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ
 АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ**

For citation: Makhmudov Alisher Abdusalimovich. SOME ISSUES OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE SYSTEM OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 2, pp. 46-54

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14950378>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон Республикаси прокуратураси тизимидаги ўзини ўзи бошқариш органларининг ўрни, тузилмаси, вазифалари ва прокуратура фаолияти самарадорлигини оширишдаги аҳамияти кўриб чиқилган. Халқаро стандартларга мувофиқ шаффофликни, ҳисобдорликни ва стратегик бошқарувни таъминлашда ўзини ўзи бошқариш органларининг муҳимлиги таъкидланган. Қарор қабул қилиш, кадрлар масаласи ва вазифалар ижросини назорат қилиш каби фаолиятнинг асосий жиҳатлари таҳлил этилган. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси прокуратураси тизимидаги ўзини ўзи бошқариш органларининг ишини такомиллаштириш бўйича АҚШ, Германия, Хитой ва Жанубий Корея каби хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилиши асосида ишлаб чиқилган тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: прокуратура органлари, ўзини ўзи бошқариш органлари, шаффофлик, прокуратура ҳайъати, самарадорлик, ҳисобдорлик, ихтисослаштирилган коллегиял ва маслаҳат органлари, касбий маданият.

Махмудов Алишер Абдусалимович,
 Самостоятельный соискатель Правоохранительной
 академии Республики Узбекистан
 E-mail: alishermaxmudov@gmail.com

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
 САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены роль, структура, задачи органов самоуправления в системе прокуратуры Республики Узбекистан и их значение в повышении эффективности деятельности прокуратуры. Подчеркнута важность органов самоуправления в обеспечении прозрачности, подотчетности и стратегического управления в соответствии с международными стандартами. Проанализированы основные аспекты деятельности, такие как принятие решений, кадровые вопросы и контроль исполнения задач. Вместе с тем, представлены рекомендации, разработанные на основе изучения опыта зарубежных стран, таких как США, Германия, Китай и Южная Корея, по совершенствованию работы органов самоуправления в системе прокуратуры Республики Узбекистан.

Ключевые слова: органы прокуратуры, органы самоуправления, прозрачность, коллегия прокуратуры, эффективность, подотчетность, специализированные коллегиальные и консультативные органы, профессиональная культура.

Makhmudov Alisher Abdusalimovich,

Independent researcher of Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan

E-mail: alishermaxmudov@gmail.com

SOME ISSUES OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE SYSTEM OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article examines the role, structure, tasks of self-government bodies in the system of the prosecutor's office of the Republic of Uzbekistan and their significance in improving the effectiveness of the prosecutor's office. The importance of self-government bodies in ensuring transparency, accountability, and strategic management in accordance with international standards is emphasized. The main aspects of activity, such as decision-making, personnel issues, and monitoring the implementation of tasks, have been analyzed. At the same time, recommendations have been developed based on the study of the experience of foreign countries such as the USA, Germany, China, and South Korea in improving the work of self-government bodies in the system of the prosecutor's office of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: prosecutor's offices, self-governing bodies, transparency, board of the prosecutor's office, efficiency, accountability, specialized collegial and advisory bodies, professional culture.

Одил судлов тизимининг энг муҳим институти саналмиш прокуратуранинг самарали фаолият олиб бориши, қарорлар қабул қилиши ва умумий самарадорлигини таъминлашда прокурорларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари муҳим рол ўйнайди. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёвнинг таъбири билан айтганда прокуратура органлари фаолиятининг халқаро стандартларга мувофиқ шакллари жорий этиш, прокуратура фаолияти ошқоралигини ва унинг жамият олдида ҳисобдорлигини таъминлаш, **прокуратура тизими бошқарувида коллегиял органлар ролини кучайтириш** устувор вазифалардан бири сифатида намоён бўлмоқда[1].

Мазкур органлар стратегик йўналишни белгилашда, қарорлар қабул қилишда сифат ва изчилликни таъминлашда, шунингдек прокуратура органларида модернизация ва ислохотлар кун тартибиди илгари суришда марказий рол ўйнайди. Прокуратуранинг ўзини ўзи бошқариш органларининг самарадорлигини ошириш ушбу ташкилотнинг умумий фаолияти ва барқарорлиги учун жуда муҳимдир[2]. Яъни:

Биринчидан, коллегиял органларнинг самарадорлигини ошириш прокуратурада қарорларни қабул қилиш сифатига ва ўз вақтида ижро этилишини яхшилашга олиб келиши мумкин. Ушбу органлар турли нуқтаи назарлар, тажриба ва билимларни, қарорларни,

маълумотлар ва фактларни бирлаштирган ҳолда, институтнинг кенг мақсадлари ва кадриятларига мувофиқ қабул қилинишини таъминлашга имкон беради.

Иккинчидан, коллегиял органлар фаолиятини кучайтириш жамоатчиликнинг прокуратура ишига бўлган ишончини ва садоқатини оширишга ёрдам беради. Қарор қабул қилиш жараёнларида шаффофлик, ҳисобдорлик ва инклюзивликни кучайтириш орқали ушбу органлар институтнинг жамият манфаатларига хизмат қилиш ва қонун устуворлигини таъминлашга содиқлигини намоён этишлари мумкин. Бу узоқ муддатли муваффақият ва легитимлик учун зарур бўлган жамоатчиликни жалб қилиш, уларни қўллаб-қувватлаш ва прокуратура билан ҳамкорликка эришишга ёрдам беради.

Учинчидан, коллегиял органларнинг самарадорлигини ошириш прокуратура ва ташқи манфаатдор томонлар билан мувофиқлашув, ҳамкорлик ва билим алмашишни такомиллаштиришга хизмат қилади. Мунтазам мулоқот, муаммоларни биргаликда ҳал қилиш ва илғор тажрибаларни алмашиш учун платформалар яратиш орқали ушбу органлар тўсиқларни бартараф қилиш, инновацияларни рағбатлантириши ва ташкилот ички этикасини доимий ўрганиб бориш ва такомиллаштириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси прокуратура тизимида ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятининг жорий ҳолатига назар ташлайдиган бўлсак, ушбу органлар мамлакатимизнинг ўзига хос ҳуқуқий, сиёсий ва институционал ҳолатидан келиб чиқадиган кучли тарафлар ва муаммолар аралашмасини ўзида акс эттириши гувоҳи бўлишимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг ўзини ўзи бошқариш органларига Бош прокуратура хайъати, ҳудудий прокуратуралар ва бошқа тегишли органлар хайъатлари киради[3].

Ўзбекистон Республикасининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 19-моддасида “Прокуратура органларининг хайъатлари” алоҳида назарда тутилган бўлиб, унга кўра Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори (раис), унинг биринчи ўринбосари, ўринбосарлари, Қорақалпоғистон Республикаси прокурори, прокуратура органларининг бошқа ходимларидан иборат таркибда хайъат тузилади. Хайъатнинг таркиби **Ўзбекистон Республикаси Президенти** томонидан тасдиқланади.

Қорақалпоғистон Республикаси прокуратурасида, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокуратураларида ва уларга тенглаштирилган прокуратураларда прокурор (раис), унинг биринчи ўринбосари, ўринбосарлари ва прокуратура органларининг бошқа ходимларидан иборат таркибда хайъат тузилади. Хайъатнинг таркиби тегишли прокурорнинг тақдимномасига биноан Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори томонидан тасдиқланади.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида, Қорақалпоғистон Республикаси прокуратурасида, вилоятлар, Тошкент шаҳар прокуратураларида ва уларга тенглаштирилган прокуратураларда тузиладиган хайъатлар маслаҳат органлари бўлиб, улар:

қонунийлик ва жиноятчиликнинг ҳолатига;

прокуратура органларининг фаолиятига;

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори буйруқлари ва кўрсатмаларининг ижросига; кадрларни танлаш, жойлаштириш ва бошқа масалаларни кўриб чиқади.

Шунингдек, мазкур хайъатларда прокурорлар, прокуратура органлари тузилмавий бўлинмалари раҳбарлари ва бошқа ходимларининг ҳисоботлари эшитилади.

Ўзбекистон Бош прокуратураси хайъати прокуратура ишини бошқаришда ва унинг ваколатига кирадиган вазифаларни самарали бажарилишини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайдиган юқори даражадаги коллегиял орган ҳисобланади.

Назаримизда, қонунда белгиланган вазифаларни рўёбга чиқариш орқали хайъат прокуратуранинг стратегик устувор йўналишларини аниқлайди, асосий раҳбарий кўрсатмаларни кўриб чиқади ва тасдиқлайди, қуйи даражадаги прокуратура органлари фаолиятини назорат қилади, шунингдек муҳим ишлар ва масалалар бўйича қарорлар қабул қилади. Хайъат, шунингдек прокуратура олдида турган муаммоларни муҳокама қилиш ва ҳал қилиш, шунингдек, институт доирасида инновациялар, илғор тажрибалар ва салоҳиятни

ошириш учун платформа бўлиб хизмат қилади. Ҳайъат мунтазам йиғилишлар кўринишида ишлайди, унда аъзолар кун тартибидаги масалаларни муҳокама қиладилар ва тегишли бўлимларнинг ҳисоботларини эшитадилар.

Бош прокуратура ҳайъати ўзининг самарали ва таъсирли бўлишига ҳисса қўшадиган бир нечта муҳим хусусиятларга эга. Биринчидан, у прокуратуранинг юқори раҳбарлари ва мутахассисларини бирлаштиради, бу эса кенг кўламли нуқтаи назар ва тажрибага асосланган ҳолда батафсил ва стратегик қарорлар қабул қилишга имкон беради. Иккинчидан, ҳайъат прокуратурадаги асосий манфаатдор томонлар ўртасида мунтазам алоқа, мувофиқлаштириш ва муаммоларни ҳал қилиш учун форум вазифасини ўтайди, бу институт ишида ягона ва изчил ёндашувни таъминлашга ёрдам беради.

Шу билан бирга, **ҳайъатнинг ҳозирги фаолиятида** ҳал қилиниши керак бўлган баъзи **камчиликлар ва муаммолар мавжуд**. Муаммолардан бири сифатида ҳайъат фаолияти ва ҳужжатлари доирасида шаффофлик ва жамоатчилик билан алоқа қилиш чекланганлигини таъкидлаш мумкин. Б.Мартоннинг сўзларига кўра, ушбу ҳолат жамоатчиликнинг ишончи ва ҳисобдорликни пасайтириши мумкин[4].

Бош прокуратура ҳайъатидан ташқари, Ўзбекистон Республикасидаги ҳар бир ҳудуд прокуратураси ўзини ўзи бошқариш органига эга. Ушбу ҳайъатларга вилоят прокурорлари, Қорақалпоғистон Республикаси прокурорлари раҳбарлик қилади ва уларнинг таркибига прокурорлар ва бўлим бошлиқлари киради.

Ушбу ҳайъатларнинг асосий функциялари республика даражасидаги ҳайъатнинг функцияларини акс эттиради, аммо ўз минтақаларининг ўзига хос эҳтиёжлари ва устуворликларини ҳам ифодалайди. Улар стратегик йўналишларни белгилаш, туман ва шаҳар прокуратуралари фаолиятини назорат қилиш ва ўз ваколатига кирадиган муҳим ишлар ва масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш учун жавобгардир.

Минтақавий ҳайъатлар, хитойлик ҳуқуқшунос Ji Meijunнинг сўзларига кўра, маҳаллий устуворликлар, муаммолар ва ресурсларни ҳисобга олган ҳолда ҳар бир минтақанинг ўзига хос эҳтиёжлари ва контекстини ҳисобга олган ҳолда қарор қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш имконини беради[5]. Шунингдек, улар минтақадаги прокурорлар ўртасида мунтазам алоқа ва мувофиқлаштириш учун платформа яратиб, уларнинг ишларига ягона ва изчил ёндашувни таъминлашга хизмат қилади. Шу билан бирга, минтақавий ҳайъатларнинг ҳозирги фаолиятида ҳам айрим камчилик ва муаммолар мавжуд. Муаммолардан бири бу баъзи минтақавий ҳайъатлар учун мавжуд бўлган имкониятлар ва ресурсларнинг чекланганлиги, бу уларнинг ваколатларини самарали амалга ошириш имкониятларига тўсиқ бўлиши мумкин. Яна бир муаммо – бутун мамлакат бўйлаб одил судловни амалга оширишда изчиллик ва адолатни таъминлаш учун турли минтақавий ҳайъатлар амалиётини янада стандартлаштириш ва уйғунлаштириш зарурати мавжуд.

Такидлаш жоизки, Бош прокуратура ва вилоят прокуратуралари ҳайъатларидан ташқари, Ўзбекистон Республикаси прокуратурасида **муайян соҳалар ёки функцияларда муҳим рол ўйнайдиган бошқа коллегиял органлар ҳам мавжуд**.

Хусусан, **Бош прокурорнинг 2023 йил 27 сентябрдаги 285-сонли буйруғига** асосан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида ўн бир нафар аъзодан иборат таркибда ва доимий равишда фаолият юритадиган **Малака кенгашлари** ташкил этилган[6]. Шунингдек, бундай Кенгашлар Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар ва Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураларида ҳам ташкил этилган.

Кенгашнинг асосий вазифалари сифатида кадрлар билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқиш ва ҳал этишга оид бир қанча вазифалар белгиланган. Хусусан кадрларни танлаш, тарбиялаш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, хизматга қабул қилиш учун номзодлар ўртасида саралаш тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш ҳамда номзодларни хизматга қабул қилиш тўғрисида тавсия бериш; ходимларни аттестациядан ўтказиш, фаолиятига баҳо бериш, эгаллаб турган лавозимига лойиқлиги тўғрисида асослантирилган хулоса бериш; Бош прокурор томонидан тайинланадиган ва озод этиладиган лавозимларга номзодлар бўйича асослантирилган хулоса бериш, ҳудудий прокуратура органлари Малака

кенгашлари фаолиятини назорат қилиш ва мувофиқлаштириб бориш каби вазифалар шулар жумласидандир.

Эътиборли жиҳати, Бош прокуратура Малака кенгаши аъзоларининг етти нафари прокуратура органларининг ҳалол, кўп йиллик тажрибага, намунавий хулқ-атворга ва ишчанлик обрўсига эга ходимларидан, тўрт нафари Бош прокуратура ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши ва прокуратура органлари фахрийларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш жамоатчилик маркази вакилларидан иборат таркибда Бош прокуратура ҳайъати томонидан тасдиқланади. Бош прокурор буйруғида Ўзбекистон Республикаси. Бош прокурори Кенгаш аъзолигига номзод бўла олмаслигига оид қонуннинг белгиланган.

Бундан ташқари, **Бош прокурорнинг 2023 йил 27 сентябрдаги 286-сонли буйруғига** асосан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар ва Ўзбекистон Республикаси Транспорт прокуратураларида **Одоб - ахлоқ кенгашлари** ташкил этилган[6].

Бош прокурор буйруғида Кенгашнинг асосий вазифалари сифатида куйидагилар белгиланган:

прокуратура органларида қонунга итоаткор, ватанпарвар, бурчига содиқ ва ҳалол кадрлар жамланишига, тизимда қонунийлик мустаҳкамланишига, коррупция, манфаатлар тўқнашуви ҳамда бошқа қонун бузилиши ҳолатлари ва салбий иллатларнинг олдини олиш ва унга қарши муросасиз курашишга яқиндан кўмаклашиш;

ходимларда юксак касбий маданиятни, жамоада соғлом маънавий муҳит ва ишчан кайфиятни шакллантириш;

ходимларда ватанпарварлик, касбига садоқат ва юқори масъулият ҳиссини ошириш, улар ўртасида ўтказиладиган маънавий-маърифий тадбирларнинг самарадорлигини, кадрларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш;

ходимларнинг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини юксалтириш, маънавий ривожланишини таъминлаш ишларида фаол иштирок этиш;

ходимларнинг аҳоли билан яқин ҳамкорликда ишлашда муомала маданиятини юксалтириш чораларини кўриш;

ходимлар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг олдини олиш, содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этишга кўмаклашиш ҳамда бу борада тегишли чора-тадбирларни белгилаш бўйича таклифлар киритиш

Кенгаш етти нафар аъзодан иборат таркибда тузилади ва доимий равишда фаолият юритади. Кенгашнинг беш нафар аъзоси прокуратура органларининг ҳалол, кўп йиллик тажрибага, намунавий хулқ-атворга ва ишчанлик обрўсига эга ходимларидан, икки нафар аъзоси эса прокуратура органларининг обрў-эътиборга сазовор бўлган фахрийларидан иборат таркибда Бош прокуратура ҳайъати қарори билан тасдиқланади. Бош прокурор Кенгаш аъзолигига номзод бўла олмайди.

Шу ўринда такидлаш жоизки, Бош прокуратура ҳузурида жамиятда мавжуд ижтимоий – иқтисодий йўналишларда қонунийликни таъминлашга, прокуратура органларида муайян вазифаларни бажаришга йўналтирилган бошқа коллегиял органлар фаолият кўрсатади. Масалан, **Ер қонунчилиги бузилишларини барвақт аниқлаш бўйича Республика кенгаши, Таъминот комиссиялари, Суд ҳужжатлари ва бошқа органларнинг ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини ошириш бўйича Республика кенгаши, Гендер тенглиги бўйича комиссия** каби масалалар билан шуғулланадиган ихтисослаштирилган коллегиял ва маслаҳат органлари шулар жумласидандир. Ушбу ихтисослаштирилган коллегиял органлар прокурорлар ва ўз соҳаларида махсус билим ва тажрибага эга бўлган бошқа мутахассисларни бирлаштиради, бу эса янада мақсадли ва самарали қарорлар қабул қилиш ва муаммоларни ҳал қилиш имконини беради.

Ўз навбатида, юқорида қайд қилинган ўзини ўзи бошқариш органларининг ҳозирги фаолиятини такомиллаштириш зарур бўлган вазиятлар ҳам йуқ эмас. Кенг тарқалган муаммоларнинг баъзилари орасида қарорларни қабул қилиш жараёнларида шаффофлик ва ҳисобдорликни ошириш, хилма-хилликнинг чекланганлиги ва таркибдаги вакиллик,

шунингдек коллегиял органларнинг турли даражалари ўртасида янада самарали мувофиқлаштиришга ва алоқадорликка эришиш зарурати мавжуд. Бундан ташқари, уларнинг инновацияларни рағбатлантириш, технологияларни жорий этиш ва прокуратурада узлуксиз маданиятини ривожлантиришдаги ролини кучайтириш имкониятларини ҳам қайд этиш мумкин.

Турли мамлакатлар прокуратура хизматларидаги коллегиял органларнинг қиёсий таҳлили Ўзбекистон Республикасида прокуратура тизимини ривожлантириш ва ислох қилиш учун фойдали бўлиши мумкин бўлган бир қанча муваффақиятли амалиёт ва моделларни аниқлашга имкон беради. Ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг коллегиял органлари фаолиятини такомиллаштириш соҳасидаги **илғор хорижий тажрибани ўрганиш** мақсадга мувофиқдир. Шунга боғлиқ равишда, биз баъзи ривожланган мамлакатларнинг қонунчилиги ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини кўриб чиқамиз.

Корея Республикасидаги прокуратура Адлия вазирлиги ҳузурида ташкил этилган ва унга Бош прокурор раҳбарлик қилади[8]. Хизмат тўрт даражага бўлинган: Бош прокуратура, Олий прокуратуралар, туман прокуратуралари ва филиал прокуратуралари. Корея прокуратурасининг қарор қабул қилиш жараёнларида коллегиял органлар муҳим рол ўйнайди. Бош прокуратурада Бош прокурорга Бош прокурор ўринбосари ва терговни мувофиқлаштириш бўлими ёрдам беради, улар бутун мамлакат бўйлаб прокуратура ишларини назорат қилади ва қонуннинг ягона қўлланилишини таъминлайди[9].

Шунингдек, Бош прокуратурада жиноий ишлар бўлими, жамоат хавфсизлиги бўлими ва инсон ҳуқуқлари бўлими каби бир нечта ихтисослашган бўлимлар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири катта прокурор томонидан бошқарилади. Ушбу бўлимларда ишларни муҳокама қилиш ва мураккаб ёки нозик масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш учун қўмиталар ёки ишчи гуруҳлар каби ўзларининг ички коллегиял органлари бўлиши мумкин.

Жанубий Корея тизимининг асосий кучли томонларидан бири бу прокуратурада ихтисослашув ва профессионаликка эътибор беришдир. Бош прокуратуранинг ихтисослашган бўлимлари ва хизматнинг кўп босқичли тузилиши прокурорларга ҳуқуқнинг муайян соҳаларида чуқур билим ва тажрибани оширишга хизмат қилади. Ушбу бўлим ва идоралардаги коллегиял органлар ушбу билимларга баҳо бериш ва прокурорлар томонидан қарор қабул қилишнинг сифати ва изчиллигини таъминлашга имкон беради.

Корея Республикасида яна бир муваффақиятли амалиёт мавжуд, у ҳам бўлса прокуратура самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш учун инновацион технологиялардан кенг фойдаланилади. Корея прокуратураси “Прокурорнинг рақамлаштириш тизими” (PDS) деб номланувчи кенг қамровли ишларни электрон бошқариш тизимини ишлаб чиққан, бу бутун мамлакат бўйлаб прокурорлар ўртасида узлуксиз маълумот алмашиш ва ҳамкорлик қилиш имконини беради. PDS, шунингдек прокурорларнинг ишини оптималлаштириш ва хатолар ёки номувофиқликлар хавфини камайтиришга ёрдам берадиган ишларни автоматлаштирилган шаклда тақсимлаш ва рақамли далилларни бошқариш каби хусусиятларни ўз ичига олади[10].

Корея амалиётида прокурорлар ишида жамоатчилик ишончи ва ҳисобдорлигига катта эътибор қаратилади. Адлия вазирлиги прокуратура сиёсати ва амалиёти тўғрисида маълумотларни кўриб чиқиш ва тақдим этиш учун фуқаролик жамияти ва илмий доиралар вакиллари ўз ичига олган фуқаролик назорати қўмитасини ташкил этилади. Прокуратура мунтазам равишда жамоатчилик сўровларини ўтказиши ва ўз ишига бўлган ишонччи ошириш учун жамоатчиликни хабардор қилиш билан шуғулланади.

Германия тизимининг асосий кучли томонларидан бири бу прокуратурада юқори даражадаги профессионалик ва ихтисослашувдир, коллегиял органлар эса тажрибани ошириш ва қарорларни қабул қилиш сифатини таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Ҳар бир прокуратурадаги ихтисослаштирилган бўлим ва бошқармалар прокурорларга ҳуқуқнинг муайян соҳалари бўйича чуқур билим ва тажрибани оширишга имкон беради, коллегиял органлар эса ушбу билимларни баҳам кўриш ва мураккаб ёки янги ҳуқуқий масалаларни муҳокама қилиш учун форум вазифасини ўтайди[11].

Германиядаги яна бир муваффақиятли амалиёт – бу прокурорлар ишида шаффофлик ва ҳисобдорликни кенгайтириш учун коллегиял органлардан фойдаланилишидир. Масалан, баъзи прокуратура идораларида ахборот билан таъминлаш ва прокуратура сиёсати ва амалиётини назорат қилиш учун фуқаролик жамияти ва илмий доиралар вакиллари ўз ичига олган жамоат маслаҳат кенгашлари ёки фуқароларнинг кузатув кенгашлари ташкил этилган[12].

J.-M.Jehle ва M.Wadelaar таъкидлайдики, ҳар бир бўлим ёки бошқармани катта прокурор бошқаради ва у ишларни муҳокама қилиш, тажриба алмашиш ва мураккаб ёки нозик масалалар бўйича қарорлар қабул қилиш учун маслаҳат кенгашлари ёки ишчи гуруҳлар шаклида ўз коллегиял органларига эга бўлиши мумкин[13]. Мунтазам учрашувлар ва маслаҳатлашувлар кўпинча прокуратуранинг турли даражалари ўртасида, шунингдек полиция ва судлар каби бошқа одил судлов субъектлари билан уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш ва Адлия тизимининг узлуксиз ишлашини таъминлаш учун ўтказилади[14].

АҚШда марказлаштирилмаган жинойий таъкиб қилиш тизими мавжуд бўлиб, унда коллегиял органлар федерал ва штат даражасида мавжуд. Федерал даражада АҚШ Адлия вазирлиги (the U.S. Department of Justice – DOJ) мамлакат бўйлаб АҚШ прокуратура идораларининг ишини назорат қилади[15]. Адлия вазирлиги таркибида федерал прокурорларнинг ишига раҳбарлик қилишда ва уларнинг қарорларини қабул қилишнинг изчиллиги ва сифатини таъминлашда муҳим рол ўйнайдиган бир нечта коллегиял органлар мавжуд. Асосий коллегиял органлардан бири бу Бош прокурорнинг маслаҳат кўмитаси (the Attorney General's Advisory Committee – AGAC), у турли минтақалардаги АҚШ прокурорларидан иборат бўлиб, Бош прокурорга АҚШ прокуратурасига таъсир кўрсатадиган сиёсат, бошқарув ва операцион масалалар бўйича маслаҳат ва тавсиялар беради[16]. Яна бир муҳим орган – АҚШ Прокурорлари ижроия идораси (the Executive Office for United States Attorneys – EOUSA) бўлиб, у АҚШ прокурорлари фаолиятини назорат қилади, қўллаб-қувватлайди ва мувофиқлаштиради, шунингдек Адлия вазирлигининг сиёсати ва устувор йўналишларини амалга оширишга ёрдам беради [17].

Штатлар даражасида прокуратура идораларидаги коллегиял органларнинг тузилиши ва функциялари ҳар бир штатнинг ўзига хос қонунлари ва анъаналарига қараб фарқ қилади. Кўпгина штатларда туман прокуратура идораси туман ёки суд округи даражасида ташкил этилади, уларнинг таркибида қарорлар қабул қилиш ва фаолиятни мувофиқлаштириш учун ички коллегиял органлар мавжуд[18].

Даниел С. Ричманнинг фикрларига кўра, АҚШ тизимининг кучли томонларидан бири федерал ва штат даражалари ўртасидаги вазифа ва мажбуриятларнинг аниқ белгиланишидир, бу прокурорлар ишида миллий мувофиқлик ва маҳаллий мослашувчанлик ўртасидаги мувозанатни таъминлашга имкон беради[19]. AGAC ва EOUSA каби федерал даражадаги коллегиял органлар миллий сиёсат ва устуворликларни белгилашда муҳим рол ўйнайди ва уларнинг маҳаллий даражада самарали бажарилиши учун қўллаб-қувватловни ва назоратни таъминлайди.

АҚШдаги яна бир муваффақиятли амалиёт – бу прокуратура ишидаги муайян муаммоларни ҳал қилиш ёки истикболдаги вазифаларни белгилаш учун ихтисослашган коллегиял органлар ва ишчи гуруҳлардан кенг фойдаланилади. Масалан, Адлия вазирлигида мақсадли стратегия ва илғор тажрибаларни ишлаб чиқиш учун прокурорлар ва бошқа экспертларни бирлаштирган кибержиноятчилик, терроризм ва фуқаролик ҳуқуқлари каби масалаларга йўналтирилган ишчи гуруҳлар ва мақсадли гуруҳлар фаолият олиб боради.

Халқ прокуратураси деб номланувчи **Хитой** прокуратураси Бош халқ прокуратураси (БХП) раҳбарлигида ташкил этилган ва жинойий ишларни тергов қилиш ва таъкиб қилиш, шунингдек бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ишини назорат қилиш учун жавобгардир[20]. Коллегиял органлар Халқ прокураторларининг қарор қабул қилиш жараёнларида марказий рол ўйнайди. БХПда Бош прокурорга бир нечта Бош прокурор

ўринбосарлари ва катта прокурорлардан ташкил топган ва БХПда қарор қабул қилувчи энг юқори орган бўлган прокуратура қўмитаси ёрдам беради[21].

БХПда жиноий прокуратура бўлими, коррупцияга қарши кураш ва порахўрлик бюроси ва жамоат даъволари идораси каби бир нечта ихтисослашган бўлимлар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири бош прокурор томонидан бошқарилади. Ушбу бўлимларда мураккаб ёки нозик ишларни муҳокама қилиш ва прокуратура қўмитасига тавсиялар бериш учун ишларни кўриб чиқиш қўмиталари ёки эксперт гуруҳлари каби ўзларининг ички коллегиялар органи бўлиши мумкин.

Хитойда яна бир муваффақиятли амалиёт – бу мураккаб ёки янги турдаги жиноятларни очиш учун ихтисослаштирилган бўлимлар ва коллегиялар органидан фойдаланилади. Масалан, БХПда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, озик-овқат хавфсизлиги ва интеллектуал мулк ҳуқуқлари ва бошқалар билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш учун махсус бўлинмалар яратилган[22]. Мазкур бўлинмалар ушбу соҳаларда махсус билим ва тажрибага эга прокурорларни бирлаштиради ва бошқа давлат идоралари ва манфаатдор томонлар билан самарали профилактика ва ижро этиш стратегиясини ишлаб чиқиш учун яқиндан ҳамкорлик қилади.

Хитой тизими прокурорларни ўқитиш ва тайёрлашга ҳам катта эътибор беради, бу жараёнда коллегиялар органи асосий ролни ўйнайди. БХП хизматининг барча даражаларида прокурорлар учун бошланғич ва узлуксиз таълим берадиган бир нечта ўқув институтлари ва академияларини бошқаради[7]. Ўқув дастурлари ҳуқуқий назария ва амалиётдан этика ва касбий маҳоратгача бўлган кўплаб мавзуларни қамраб олади ва прокурорлар ўз вазифаларини самарали ва натижали бажариш учун зарур бўлган билим ва малакаларга эга бўлишларини таъминлашга қаратилган.

Юқорида амалга оширилган, ҳорижий мамлакатлар прокуратураларидаги ўзини ўзи бошқариш органининг, қиёсий таҳлили Ўзбекистон Республикасида прокуратуранинг ривожлантириш ва ислоҳ қилиш учун фойдали бўлиши мумкин бўлган бир қатор тавсия ва ҳулосаларни ишлаб чиқишга имкон берди.

Биринчидан, ушбу мамлакатларнинг тажрибалари прокуратурадаги ихтисослаштирилган коллегиялар органи ва бўлинмаларнинг мураккаб ёки янги жиноят турларига қарши курашиш учун аҳамиятли эканини кўрсатади. Масалан, АҚШ, Германия ва Хитойда кибержиноятчилик, уюшган жиноятчилик ёки атроф-муҳитни муҳофаза қилиш каби масалалар бўйича махсус ишчи гуруҳлар ёки бўлимларнинг ташкил этилиши прокурорларга ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун тажриба ва самарали стратегияларни ишлаб чиқишга имкон берди. Ушбу ёндашув, айниқса мамлакатнинг жиноий одил судлов тизимини модернизация қилиш ва жиноятчиликнинг янги шаклларига қарши курашиш бўйича олиб бораётган саъй-ҳаракатларда муҳилиги ҳисобга олинса, Ўзбекистон Республикаси учун долзарб бўлиши мумкин.

Иккинчидан, ушбу мамлакатлар тажрибаси прокурорлар ўртасида таълимнинг аҳамияти, малака ошириш ва билим алмашиш муҳимлигини кўрсатди, бу жараёнда коллегиялар органи марказий рол ўйнайди. Масалан, АҚШ, Германия ва Хитойда миллий даражадаги коллегиялар органи хизматининг барча даражаларида прокурорлар учун бошланғич ва узлуксиз таълим берадиган ихтисослаштирилган ўқув институтлари ёки академияларни бошқаради. Ушбу ўқув дастурлари ҳуқуқий назария ва амалиётдан этика ва касбий маҳоратга қадар кенг мавзуларни қамраб олади ва прокурорлар ўз вазифаларини самарали ва натижадор бажариш учун зарур бўлган билим ва малакаларга эга бўлишларини таъминлашга мўлжалланган.

Учинчидан, ушбу мамлакатларнинг мисоллари прокуратура ишида жамоатчилик ишончи, ошкоралик ва ҳисобдорликнинг муҳимлигини намоён қилди, коллегиялар органи эса ушбу кадрларни тарғиб қилишда асосий рол ўйнайди. Масалан, Германия ва Жанубий Кореяда фуқаролар иштирокида қўмиталар ёки жамоат маслаҳат кенгашлари ташкил этилиши жамоатчилик назоратини кучайтиришга ва прокуратура бошқаруви сиёсати ва амалиётида иштирок этишга имкон берди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Мирзиев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. – 74 бет. (Mirziev Sh.M. New Uzbekistan strategy. Tashkent: "Uzbekistan" publishing house, 2021. - 74 pages)
2. International Association of Prosecutors. (2017). Standards of Professional Responsibility and Statement of the Essential Duties and Rights of Prosecutors // [https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-\(1\)/English.pdf.aspx](https://www.iap-association.org/getattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-(1)/English.pdf.aspx).
3. <https://prokuratura.uz/#/tuzilma>.
4. Márton, B. (2024). Independence of the European Public Prosecutor’s Office in the context of the appointment procedures. *New Journal of European Criminal Law* // <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20322844241228721>.
5. Ji, Meijun. (2022). The Functions and Powers of the Procuratorial Organs in China.
6. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг идоравий архив хужжатларидан (From the departmental archive documents of the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan).
7. Guoguang Wu, “Continuous Purges: Xi’s Control of the Public Security Apparatus and the Changing Dynamics of CCP Elite Politics,” *China Leadership Monitor* (December 1, 2020): 8..
8. Dae-Hyun Choe, Prosecutors’ role and their relationship with the police in South Korea: In a comparative perspective. *International Journal of Law, Crime and Justice*. Volume 55, 2018, pp. 88-96.
9. Supreme Prosecutors' Office of the Republic of Korea // <https://www.spo.go.kr/site/eng/main.do>.
10. Cho, K. (2006). The Ongoing Reconstruction of the Korean Criminal Justice System. *Santa Clara Journal of International Law*, 5(1), 100-121.
11. Tak, P.J.P. (ed.), Task and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States. Volume II, pp. 1039-1057.
12. Gillieron, Gwladys & Killias, Martin. (2008). The Prosecution Service Function within the Swiss Criminal Justice System. *European Journal on Criminal Policy and Research*. № 14. pp. 333-352.
13. Jehle, J.-M., & Wade, M. (Eds.). (2006). *Coping with Overloaded Criminal Justice Systems: The Rise of Prosecutorial Power Across Europe*. Springer.
14. Gillieron, Gwladys. (2014). Overview of Public Prosecutors in France: Position, Powers, and Accountability. 362 p.
15. United States Department of Justice. (2021). U.S. Attorneys' Manual // <https://www.justice.gov/usam>.
16. United States Department of Justice. (2021). Attorney General's Advisory Committee // <https://www.justice.gov/agac>.
17. Executive Office for United States Attorneys. (2021). About the Executive Office for United States Attorneys // <https://www.justice.gov/usao/eousa>.
18. National District Attorneys Association // <https://ndaa.org/>.
19. Richman, Daniel C., The Changing Boundaries between Federal and Local Law Enforcement. Office of Justice Programs, DOJ, publication "Criminal Justice 2000 Project".
20. Fu, Hualing, China's Striking Anti-Corruption Adventure: A Political Journey Towards the Rule of Law? (January 27, 2016). Book chapter in 'The Beijing Consensus? How China Has Changed the Western Ideas of Law and Economic Development' (Weitseng Chen ed., CUP, 2016 Forthcoming), University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2016/001.
21. Meijun Ji. Brief Introduction to the Procuratorial System in China. Springer Nature Singapore. 2022.
22. Zhiyuan Guo. Torture and Exclusion of Evidence in China. *Touching the Proverbial Elephant: The Multiple Shapes of Chinese Law*. 2019-1. pp. 45-53.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000